

KARL POPPER VA UNING OCHIQ JAMIYAT G‘OYASINING NAZARIY-METODOLOGIYASI

Jomurodov Ikrom Ilhom o‘g‘li

Qarshi iqtisodiyot va pedagogika universiteti

jomurodovikrom@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Karl Popperring ilmiy-falsafiy qarashlari, XX asr G‘arbiy Yevropadagi postpozitivizm falsafasi, ochiq jamiyat va uning dushmanlari asaridagi ijtimoiy-falsafiy qarashlarini falsafiy tahlil qilish, ochiq va yopiq jamiyat haqidagi qarashlarini o‘rganish va tadqiq etish, Karl Popperring ijtimoiy-falsafiyfikrlarining yangi davr ilm-fani taraqqiyotidagi ahamiyatini tahlil qilish, Karl Popperring ilmiy merosini o‘rganish va uning ijtimoiy-falsafiy qarashlari haqida ma’lumotlar atroflicha yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Karl Popper va uning falsafiy qarashlari, postpozitivizm, ijtimoiy-falsafiy qarashlar, ochiq va yopiq jamiyat, XX asr G‘arbiy Yevropa falsafasi, inson motivlari majmuasi.

Аннотация: В данной статье проводится философский анализ научно-философских взглядов Карла Поппера, философии постпозитивизма в Западной Европе XX века, открытого общества и его врагов, изучение и исследование взглядов Карла Поппера на открытое и закрытое общество, социальные - подробно освещаются анализ значения философских идей в развитии современной науки, изучение научного наследия Карла Поппера и сведения о его социально-философских взглядах.

Ключевые слова: Карл Поппер и его философские взгляды, постпозитивизм, социально-философские взгляды, открытое и закрытое общество, западноевропейская философия XX века, комплекс человеческих мотивов.

Abstract: In this article, the philosophical analysis of Karl Popper's scientific-philosophical views, the philosophy of post-positivism in 20th century Western Europe, the open society and its enemies, the study and research of his views on open and closed society, the socio-philosophical thoughts of Karl Popper the analysis of its importance in the development of modern science, the study of Karl Popper's scientific heritage and information about his socio-philosophical views are comprehensively covered.

Keywords: Karl Popper and his philosophical views, postpositivism, socio-philosophical views, open and closed society, 20th century Western European philosophy, complex of human motives.

Popper o‘zining — Ochiq jamiyat va uning dushmanlari asarida tarixiy jarayon haqidagi fikrlarini rivojlantirib, ochiq jamiyat to‘g‘risida gapiradi. Ochiq jamiyat

haqida gapirib, Popper bunday jamiyatning huquqiy, axloqiy, iqtisodiy, siyosiy qonuniyatlarini ochib beradi. Aksincha, bu qonuniyatlarni ochish tarixiylikka olib keladi, deydi. Tarixiylik esa, uning fikricha, irratsionalizmdir.

Popper o'zining —ochiq jamiyat to'g'risidagi ta'limotini ilgari suradi.

Ochiq jamiyat nima? Ochiq jamiyat, Popper nuqtai-nazaricha, demokratik jamiyatdir. Bunday jamiyat individuallik tamoyillariga asoslangan bo'ladi.

Davlatni ilohiylashtirish qullik va istibdod hukmron bo'lgan davrlardan qolgan kishilar sajdaparastligining eng yomon ko'rinishidir, deb yozadi K.Popper.¹⁷ Unga yopiq jamiyat qarshi turadi. Aflotun fikricha, matriarxat tuzumining buzilishi, mazhab munosabatlarini barbod bo'lishi axloqiy buzilishga, inqirozga olib keladi, bu esa ijtimoiy bo'hronlarni keltirib chiqaradi. Ularga barham berish maqsadida Aflotun —ideal davlat nazariyasini ilgari surgan edi. Lekin uning bu ta'limoti Popper fikricha, yopiq jamiyat ta'limotiga o'xshab ketadi.

Hech qachon boshqaruvi bo'lmagan hokimiyat bo'lmaganidek (yangi zamonaviy jamiyat ham bo'lmagan), xalq xalq bo'lib qolar ekan, absolut yoki cheksiz boshqaruv hokimiyati ham bo'lmaydi. Hukmdor qanchalik jismonan, ma'nan kuchli bo'lmasin, boshqarish uchun baribir yordamchilarga muhtoj.

U jamiyatni boshqarar ekan, u yoki bu jamoaga yon bosadi, ularni qo'llab-quvvatlaydi va shu orqali jamiyat a'zolariga bog'lanadi.¹⁸

Misol uchun, agar hokimiyatni boshqarish uchun —donishmand yoki oqilni tanlab oldik deylik. Donishmand uzoq o'ylov va mushohadadan so'ng hokimiyatni u emas, oqil boshqarishi kerak degan fikrga keldi. Lekin oqil hukumatni ko'pchilik boshqarishi kerak degan qarorga keldi.

Boshqaruv hokimiyatini ikkiga bo'lish mumkin. Birinchi turi - qonuniy saylov yo'li asosida, hech qanday qon to'kishlarsiz. Ikkinchi turi - hokimiyatni hech kim bilan bo'lishishni istamaydigan, yakkahokimlikni qo'llovchi boshqaruv usuli. Poppening fikricha, —demokratiya termini - qisqacha aytganda hokimiyatni birinchi usuli, tiraniya (hokimiyatni zo'rlik bilan boshqaruvchi yakka hukmdor, diktatorning bir turi) yoki diktatura deb ataluvchi atama esa ikkinchi turiga to'g'ri keladi.¹⁹

Bu ta'limotni Popper tarixiylik tamoyili bilan asoslaydi. Tarixiylik shunday dunyoqarashki, u o'z ibtidosini tarixiy jarayondan keltirib chiqaradi. Popper Karl Marksning qiymat nazariyasini chuqur tahlil qilib chiqadi va uni axloq bilan bog'liqligini ochib beradi.

Poppening fikricha, Marksning dunyoqarashi XX asrning butun mafkurasi va ijtimoiy amaliyotiga mohiyatan kuchli ta'sir o'tkazdi. Bu ta'limot bayrog'i ostida juda ham xilma-xil, ba'zida esa qarama-qarshi harakatlar: sotsial- demokratlar, kommunistlar, milliy-ozodlik, o'ta murosasiz kuchlar faoliyat ko'rsatib, ijtimoiy inqiloblar va siyosiy to'ntarishlarni amalga oshirdilar. Garchi markscha ta'limotning

17 Karl Popper "Ochiq jamiyat va uning dushmanlari" 196-b

18 Karl Popper "Ochiq jamiyat va uning dushmanlari" 210-b

19 Karl Popper "Ochiq jamiyat va uning dushmanlari" 214-b

asoschilarining o‘zi o‘z qarashlarini qotib qolgan qat‘iy e‘tiqodga aylantirishga qarshi chiqqan bo‘lsalar ham, muayyan tarzda talqin qilingan va muqaddaslashtirilgan marksizm sotsialistik lager mamlakatlarning rasmiy mafkuraviy ta‘limotiga aylantirildi. Markscha ta‘limotni asliga muvofiq aqidaga aylantirilishi va uni siyqalashtirilganligi (stalincha ta‘limotda va unga qardosh bo‘lgan moizm, chuxche va boshqa oqimlarda) XX asrda G‘arbiy Evropa va AQSH da tanqidiy va g‘arb marksizmini (neomarksizm) paydo bo‘lishiga olib keldi. G‘arb neomarksizmning bosh vazifalaridan biri Marks g‘oyalarini totalitar ruhdagi talqinlardan tozalash edi.²⁰

Popper shunday xulosaga keladiki, XX asr oxiriga kelib “real sotsializm” ning barbod bo‘lishi va “sotsialistik sistema”ning tarqab ketishi jahon taraqqiyotini o‘zida mujassamlashtirgan deb e‘lon qilingan proletariatning manfaati uchun ayrim olingan mamlakatlarda va umuman jahonda ijtimoiy tuzumni zo‘rlik bilan almashtirishning muqarrarligi va zarurligi haqidagi nazariy qurilmalarning asossiz va amaliy jihatdan zararli ekanligini ko‘rsatdi.²¹

Tarixiylik tushunchasini Popper juda keng tushungan. Bu tushunchaga turli qarama-qarshi ta‘limotlarni ham kiritib yuboradi. Masalan, Geraklit, Aflotun, Arastu, Gegel, Marksning ta‘limotlari ham tarixiylikka kirib ketadi. Tarixiylikni irratsional tushunish asosida insoniy ruh yotadi. Shuningdek, Popper o‘z zamondoshlarini ham tanqid qiladi. Keller va Toynbi qarashlarini tarixiylikda ayblaydi. Bunday tarixiylikka Popper o‘zining ratsionalizmini qarshi qo‘yadi. Demak, Popperring pozitsiyasi qanday ?

Uning ochiq jamiyat to‘g‘risidagi ta‘limoti tarixiylikka qarshidir. Ochiq jamiyat bu xalq hokimiyatining demokratik shaklidir. Bunday shakl o‘z ichiga so‘z, fikr, xususiy mulk erkinligini oladi. Xalq hokimiyatining bunday shakllari, Popper fikricha, qadimgi davrda Yunonistonning Afina shahrida mavjud bo‘lgan. Afina demosi o‘sha davr aristokratiyasiga qarshi kurashgan. Keyinchalik ochiq jamiyatning bunday shakli Yevropaga ko‘chgan. Ochiq jamiyatning mukammal ko‘rinishi hozirgi G‘arbiy Yevropa va Shimoliy Amerika davlatlarida mavjuddir.

Demak, ochiq jamiyat asosi hurfikrlikdan iboratdir. Biz bu yerda inson fikrining o‘z-o‘zidan rivojini, o‘z-o‘zidan mukammallashtirishini ko‘ramiz. Popper o‘z ta‘limotida jamiyatni tafakkur taraqqiyoti sifatida tushunadi.

Totalitar tuzum bu xususiy mulk hamda hurfikrlikka qarshi kurashgan jamiyatdir. Totalitarizm doim ideal davlat haqidagi g‘oyani ilgari suradi. Abadiy va o‘zgarmas bo‘lgan ideal davlatda har bir jamiyat a‘zosining baxtga erishishi muqarrardir, deb ta‘kidlaydi.

Popper fikricha, bunday ideal davlat taraqqiyot oldida to‘siq bo‘ladi. Ideal jamiyatni ilgari surgan utopistlarning o‘zaro tenglik, hamkorlik, birodarlik, do‘stlik haqidagi fikrlari ham hayoldan iboratdir. Ideal davlat g‘oyasi utopiya bo‘lishiga qaramasdan, zararli hamdir. U doimo jamoa hokimiyatidir. Shunday bo‘lgandan

20 Karl Popper “Ochiq jamiyat va uning dushmanlari” 215-b

21 Karl Popper “Ochiq jamiyat va uning dushmanlari” 224-b

soʻng, individuallik manfaati jamoaga boʻysundiriladi, natijada hurfikrlilik halok boʻladi, xususiy mulkning turli shakllari rivojlanmay qoladi.

Davlatchilikning totalitarizm shakli xalq ommasining loqaydligiga olib keladi, bunda hurfikrlilik anʼanalari yoʻqolib boradi, buyuk shaxslarga sajda qilish kuchayadi. Shaxsga, diniy aqidalarga sigʻinish rivojlanadi. Hozirgi davrda texnika, informatsiya va muloqot vositalarining rivojlanishi zamonaviy insonni tobora ochiq, oʻz-oʻzidan rivojlanuvchi tizimga aylantirib qoʻymoqda. Hozirgi ochiq jamiyat uchun kuchli individ zarur. Bu esa oʻz vaqtida yakkalikka olib keladi. Popper fikricha, ochiq jamiyatning ideal shakli individumlar jamiyatidir. Amaliyotda insonlar jonli muloqotdan mahrum boʻlmoqdalar, chunki telefon, kompyuter, televideniya, radio va boshqa texnika vositalarining paydo boʻlishi muloqotni mehanizatsiyalashtirishga olib keldi.

Bir uyda, shaharda, poyezdda yashovchi insonlar bir-birini tanimaydilar. Bu, albatta, achinarli hol, deydi Popper. Bunday holat inson erkinligining natijasidir, bunday oqibat esa totalitar jamiyatda yashamaslikni oqlaydi. Inson uchun foydalisi erkin demokratik jamiyatda yashashdir.

Insonlar munosabati haqida fikr yuritib, Popper umuman insonni yaxshi koʻrib boʻlmaydi, konkret harakatlari uchun konkret insonni yaxshi koʻrish mumkin, umumiy muhabbat yoʻqdir, deydi. Popper bu yerda Suqrotning mavhum axloq haqidagi gʻoyasiga toʻliq qoʻshiladi. Uning fikricha, tafakkur taraqqiyoti, pirovard natijada, davlatlarni, xalqlarni ochiq jamiyat lageriga oʻtishiga olib keladi. Tarixiy jarayon rivoji erkinlik rivojiga yoʻnaltirilgandir.

XIX asr oxirida bu gʻoyani fransuz faylasufi Anri Bergson rivojlantiradi. Uning evolutsion nazariyasida fanga va intellektual bilimga yuksak baho berib, bular intuitiv bilimga qoʻshimcha boʻlishi kerak deydi, Bergson. Uning fikricha, intuitsiya va intellekt bir-birini toʻldiradi, bilish jarayonini ijodiyotga aylantiradi. Frensis Bekon oʻz davrida ratsional tafakkurning xatolari haqida fikr yuritgan edi. Uning fikricha, bu xatoliklarni yoʻqotish tajriba orqali amalga oshadi. Abu Ali Ibn Sino ham bilishda tajribaning rolini inkor etmagan holda, inson tafakkuriga nurlanish xosligi toʻgʻrisida gapiradi. Bunday nurlanish faqatgina mutlaq xotirjamlikdagina namoyon boʻladi. Soʻfizm va yoga maktablari sukunatga erishishning bir necha uslublarini ishlab chiqqanlar. Shunday qilib, irratsionalizm insonning ichki dunyosiga murojaat qiladi. Popper sharqona irratsionalizmni ham, hind irratsionalizmini ham inkor qiladi.

Xulosa qilib aytadigan boʻlsak, XX asrda Yevropada yashagan yangi davr falsafasining vakili Karl Poppening “Ochiq jamiyat va uning dushmanlari”, hamda boshqa asarlari, ularda bayon etilgan falsafiy, axloqiy, ijtimoiy fikrlarini tadqiq etib, tahlil qilish natijasida quyidagi xulosalarga keldik:

▪Karl Popper bolaligidan koʻplab falsafiy ilmlarga qiziqqan va ular bilan shugʻullangan. Shuningdek u sotsiologiya, politologiya, falsafa fanlari bilan qiziqqan, hayoti davomida matematika, fizika, falsafani, xattoki musiqa ilmini ham oʻrgangan;

▪Karl Popper mantiqiy pozitivizm ta'siri ostida bo'lgan, lekin o'zining falsafiy konsepsiyalari - tanqidiy ratsionalizm, ilmiy bilimning ortishi haqidagi nazariya va falsifikatsionizmni neopozitivizmga qarshi qo'ygan. Popper mantiqiy empiristlarning, ilmiy mulohazalar mezoni verifikatsiya tamoyili degan fikriga qarshi falsafaning asosiy vazifalaridan biri sifatida demarkatsiya muammosi (ilmiy bilimni noilmiy bilimdan ajratish) ni ilgari surgan;

▪yangi pozitivistcha ta'limotga qarshi o'laroq, Popper o'zining verifikatsiyalar (tasdiqlash) nazariyalariga emas, balki ularning falsifikatsiya qilish (soxtalash) jihatlariga asoslangan ilmiy bilim uslubini tavsiya qiladi. Ilmiy usulning mantiqiy asosi sifatida Popper induktiv emas, balki deduktiv mantiqni ko'radi;

▪ijtimoiy falsafa sohasida Popper marksizm va tarixiylikni tanqid qiladi. U ijtimoiy rivojlanishning obyektiv qonunlari va jamiyat rivojlanishi taqdirini bashorat qilish mumkinligini rad etadi. Keyinchalik Popper g'oyalari I.Lakatos, U.Bartli, J.Agassi konsepsiyalarida, shuningdek tanqidiy ratsionalizmning turli yo'nalishlarida rivojlantirildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullayeva M.N., Abdurashidov M. va boshqalar. Falsafa. Qisqacha izohli lug'at. -T.: Sharq, 2004. -345 b.
2. Falsafa ensiklopedik lug'at. -T., —O'zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti, 2010. -344 b.
3. Falsafa: Darslik/ Ahmedova M.A. Umumiy tahriri ostida. -T., —O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2006. -496 b.
4. Skirbek G., Gilye N.: Falsafa tarixi.— T.: —Sharq, 2002. -756 b.
5. Ахмедова, М. (2023). НОТЎЛИҚ ОИЛАДА ВОЯГА ЕТАЁТГАН БОЛАЛАРНИНГ ҲУҚУҚИЙ, ПСИХОЛОГИК ВА МАЪНАВИЙ-АХЛОҚИЙ ҲОЛАТЛАРИ ТАҲЛИЛИ. Журнал Педагогика и психологии в современном образовании, (I).
6. Murodova, S. Q. (2024). THE ACTIVITIES OF CHILDREN'S MUSIC AND ART SCHOOLS IN UZBEKISTAN. Web of Teachers: Inderscience Research, 2(10), 8-11.
7. TURSUNOV, X. (2024). VOHA SANOAT TARIXI BUNYODKORI, QASHQADARYO TARIXCHILARINING ZABARDAST VAKILI PROFESSOR OBOD JO'RAQULOVNING ILMIY MEROSI. UzMU xabarleri, 1(1.3), 4043-4043.
8. Tursunov, X. N. (2023). О 'ZBEKISTONDA TARIXCHI MUTAXASSISLARNI TAYYORLASH JARAYONI TENDENSIYALARI. Экономика и социум, (4-2 (107)), 283-286.
9. Qoziboyevna, M. S. (2024). Development Of Folk Oral Creativity In The Kashkadarya Region. Pedagogical Cluster-Journal of Pedagogical Developments, 2(6), 1-6.

10. Qoziboyevna, M. S. (2024). INTERNATIONAL COOPERATION IN UZBEK CLASSICAL MUSIC IN RECENT YEARS. *Web of Teachers: Inderscience Research*, 2(6), 1-5.
11. Jomuradov, I. (2024). SOCIAL AND POLITICAL CONDITIONS IN THE DEVELOPMENT OF THE PHILOSOPHY OF THE NEW ERA. *Web of Technology: Multidimensional Research Journal*, 2(4), 42-49.
12. Jomuradov, I. (2024). IMMANUEL KANT'S PHILOSOPHICAL VIEWS ON EXISTENCE. *Web of Teachers: Inderscience Research*, 2(6), 82-91.
13. Jomuradov, I. (2024). IMAM ABU HAMID GHAZALI'S THOUGHTS ABOUT THE PERFECT MAN. *Web of Technology: Multidimensional Research Journal*, 2(6), 5-8.
14. Jomuradov, I. (2024). ERICH FROMM AND HIS CONCEPTION OF THE FREEMAN. *European Science Methodical Journal*, 2(6), 34-44.
15. Jomuradov, I. (2024). New Modern Western Philosophy (In the Example of K. Popper). *Pedagogical Cluster-Journal of Pedagogical Developments*, 2(4), 229-236.
16. Koziboyevna, M. S. (2024). DEVELOPMENT AND PROSPECTS OF UZBEK MUSIC IN RECENT YEARS. *International journal of artificial intelligence*, 4(04), 321-322.
17. ERGASHEV, U. (2024). TEMIR-QAPIG‘–SUG‘D VA TOHARISTON ORASIDAGI TARIXIY TOG‘ GUZARI. *UzMU xabarlari*, 1(1.4. 1), 43-46.
18. Ergashev, U. K. (2024). SOCIO-POLITICAL PROCESSES IN GUZOR PROVINCE. *Web of Discoveries: Journal of Analysis and Inventions*, 2(5), 157-162.
19. Kuziyevich, E. U. (2023). SETTLEMENTS ASSOCIATED WITH THE “BATOSH” SEED IN THE GUZOR STATION OF THE EMIRATE OF BUKHARA IN THE LATE 19TH–EARLY 20TH CENTURIES. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(7), 116-119.
20. Kuziyevich, E. U. (2024). GUZOR FORT IN THE PERIOD OF BUKHARA EMIRATE. *European Science Methodical Journal*, 2(5), 192-198.
21. Эргашев, У. К. (2024, February). ФУЗОР БЕКЛИГИ АМЛОКЛИКЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ. In *Proceedings of International Educators Conference (Vol. 3, No. 2, pp. 214-221)*.
22. Эргашев, У. К. (2023). ЎЗБЕКЛАРНИНГ “ҚОВЧИН” УРУҒИГА ДОИР МУЛОҲАЗАЛАР.(ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИ). *Journal of new century innovations*, 39(1), 54-59.
23. Ergashev, U. K. (2022). RESIDENTAL AREAS OF BUKHARA EMIRATES GUZOR PRINCIPALITY AT THE END OF XIX CENTURY AND AT THE BEGINNING OF XX CENTURY. In *E Global Congress (No. 1, pp. 60-67)*.